

een intern karakter d.w.z. brengen den accountant al of niet in aanraking met het bedrijfsleven.

Ook dit onderscheid heeft belang in verband met den aard der te verrichten werkzaamheden.

Voor zoover het toch betreft de werkzaamheden op Ministeris of andere officieele instanties, gaat het om de regelmatige verantwoording over het gevoerde bestuur, waarvoor weer bijzondere wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften gelden.

Zeker is verdedigbaar dat daarvoor afzonderlijke overheidsaccountantsdiensten vereischt worden op de Ministeries, welke men vergelijken kan met „interne accountants” uit het bedrijfsleven.

Ter wille van de uniformiteit is eveneens verdedigbaar deze werkzaamheden te coördineeren d.w.z. één van deze „interne overheidsaccountantsdiensten” met de algeheele leiding te belasten.

De oplossing van het probleem is dan:

- a) Sociaal-economische overheidsaccountantsdienst
- b) Finantieele overheidsaccountantsdienst
- c) Interne overheidsaccountantsdienst (en).

Elk dezer diensten heeft een veel omvattende taak, moet een *zelfstandige leiding* hebben, welke verantwoording verschuldigd is aan het Ministerie, waaronder de overheidsaccountantsdienst ressorteert.

Uiteraard is dat laatste altijd een compromis.

In verband met den aard der opdrachten zal de leiding bijgestaan moeten worden door een „staf”.

De werkzaamheden zelve zullen opgedragen moeten worden aan regionale resp. sub-bureaux.

Creatie van een Centrale Overheidsaccountantsdienst heeft dan ook geen *practisch* belang, kan slechts „kosten” veroorzaken, wat zeker in dezen tijd ongewenscht is. De centrale leiding zou — gezien de sterke specialisatie — toch *in feite* de leiding moeten overlaten aan de leiding van vorenbedoelde onderdeelen.

Verantwoordelijkheid voor het geheel kan deze dan ook onmogelijk dragen!

W. N. DE BLAEY.

WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP

door H. L. Schippers.

Met belangstelling heb ik het artikel van den heer De Blaey in het Februari-nummer van het M.A.B. onder het opschrift „Ordening van het Accountantsberoep in Nederland” gelezen. Het zij mij vergund, naar aanleiding daarvan eenige opmerkingen te maken.

Ten aanzien van de vraag of de voor bevoegde accountants in te voeren titel verleend moet worden bij het behalen van volledige accountantsbevoegdheid dan wel op het oogenblik, dat men gaat optreden als accountant, meent de heer De Blaey, dat het laatste wenschelijk zou zijn en dat de titelbescherming zich bepalen kan tot die accountants, die als zoodanig in het economisch leven een plaats vervullen, hetzij als public accountant, hetzij als overheidsaccountant.

Dat, indien men het noodig acht een titel te verleenen op het oogenblik, dat opgetreden wordt in de hoedanigheid van accountant in het econo-

misch leven, de public accountant een bepaalden titel moet krijgen is mij duidelijk, daar hij in het openbaar en uitsluitend onder eigen persoonlijke verantwoordelijkheid optreedt als accountant, waarbij de hem verleende titel als waarborg voor zijn bekwaamheid en integriteit van belang is. Niet duidelijk is mij echter, waarom in dit geval de noodzakelijkheid van een titel zou moeten gelden voor den overheidsaccountant, die naar buiten slechts optreedt als ambtenaar, voor wiens bekwaamheid en integriteit zijn eigenschap als ambtenaar, en niet die als accountant, moet waarborgen. Gevallen waarin door derden, dus niet door de overheid, van de resultaten van zijn werk gebruik wordt gemaakt op grond van vertrouwen uitsluitend in zijn persoonlijke bekwaamheid en integriteit los van zijn hoedanigheid als ambtenaar komen toch wel nauwelijks voor. Het is zaak van de overheid, die voor zijn handelingen als ambtenaar mede verantwoordelijk is, zich ervan te overtuigen, dat hij voor de door hem vervulde functie geschikt is, met andere woorden, zich zijne bevoegdheden te doen staven met behulp van diploma's enz. Indien werkelijk, zoals de heer De Blaey opmerkt, ook vele autoriteiten het onderscheidingsvermogen tusschen accountants missen, is dit wel meer als een tekortkoming van de betreffende autoriteiten te beschouwen, (die zich ook op ander dan accountantsgebied zal voordoen) dan als een met de wettelijke regeling van het beroep in verband staande kwestie, daar ook thans reeds voor den ter zake kundige wel degelijk de noodige criteria bestaan.

Voor de accountants werkzaam in het bedrijfsleven vindt de heer De Blaey een regeling niet noodig, blijkbaar uitgaande van de opvatting, dat deze accountants als zoodanig geen plaats in het economisch leven vervullen.

Ik geloof, dat hierbij de ontwikkeling, die het beroep in deze richting genomen heeft, miskend wordt. In het bedrijfsleven is een groot en naar ik meen steeds groeiend aantal accountants werkzaam, wier werkkring in vele gevallen, wat aard der werkzaamheden en wijze der uitvoering daarvan alsmede de daarbij geldende opvattingen betreft, weinig of geen verschil met de praktijk van public accountants vertoont. Het laat zich ook niet vermijden, dat tusschen hen en public accountants een zekere samenwerking ontstaat, tot op zekere hoogte gebaseerd op vertrouwen in de persoonlijkheid van den internen accountant. Het is, gezien ook de meening van den heer De Blaey, dat maatregelen moeten worden getroffen om van de beschikbare accountantscapaciteit het grootst mogelijke nut voor de samenleving te trekken, zeker gewenscht om aan deze ontwikkeling aandacht te schenken en ze in gezonde banen te leiden, waartoe een ook de in het bedrijfsleven in vasten dienst werkzame accountants omvattende wettelijke regeling een der middelen kan zijn.

Ik ben dan ook van meening, dat een regeling zooals geschetst door den heer De Blaey, die slechts een deel van de als accountant werkzame bevoegde deskundigen zou omvatten en dan nog op een voor twee categorieën verschillende wijze, niet de meest ideale oplossing zou brengen. Zijn standpunt is mijns inziens een gevolg van het feit, dat hij eenerzijds een principieel verschil ziet tusschen verschillende groepen van accountants, dat in werkelijkheid niet of nauwelijks bestaat en anderzijds een overeenkomst tusschen accountants in dienst van overheids- en semi-overheidsinstellingen, die evenmin aanwezig is. Zoo vertoonen de werkzaamheden van verschillende categorieën van ambtenaren-accountants hemelsbreede verschillen, die veel grooter zijn dan de (soms nauwelijks bestaande) verschillen tusschen de taak van bepaalde accountants in dienst van overheids- en semi-overheidsinstellingen eenerzijds en de taak van public accountants anderzijds. Hetzelfde geldt voor accountants in vasten dienst bij het bedrijfsleven onderling en in verhouding tot de taak van public accountants, respectievelijk overheidsaccountants.

Het eenige principieele verschil, dat mijns inziens gezien zou kunnen worden tusschen public accountants eenerzijds en de overige accountants anderzijds, is het ontbreken, respectievelijk aanwezig zijn van een vaste dienstverhouding, doch ook in dit opzicht zijn dergelijke overgangsvormen aanwezig, dat het moeilijk zou zijn een vaste grens te trekken. Bovendien zou ik aan het verschil niet te veel waarde hechten, daar de zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste accountant, hij moge dan in vaste dienstverhouding staan en zich (wat niet noodig behoefte te zijn) verplicht hebben elke opdracht te aanvaarden, met zijn verantwoordelijkheid als accountant slechts datgene zal dekken, waarvoor hij als zoodanig, gezien ook de bestaande of nog te geven richtlijnen voor de beroepsuitoefening, de verantwoordelijkheid meent te kunnen dragen. Van doorslaggevend belang is in dit opzicht de mentaliteit van den accountant en niet het al of niet bestaan van een dienstverband.

Het verleen van den titel aan den accountant (met de daaraan verbonden consequenties) eerst op het oogenblik dat „als zoodanig” wordt opgetreden in het economisch leven (en waarschijnlijk logischerwijze ook het intrekken daarvan indien dit niet meer het geval is) brengt de moeilijkheid mede, dat in het algemeen bepaald moet worden, wanneer de accountant „als zoodanig” in het economisch leven optreedt en elk individueel geval aan de algemeene bepalingen getoetst. Dit schijnt me voor public accountants onder omstandigheden moeilijk, voor accountants in vasten dienst vrijwel ondoenlijk. Bij overheids- en semi-overheidsinstellingen zijn sommige accountants werkzaam in functies, die met het accountantsberoep weinig of niets gemeen hebben, terwijl, naast vele overgangsvormen, de taak van anderen zoo zeer met die van den public accountant overeenstemt, dat het dikwijls een kwestie van toeval is of een bepaalde opdracht door hen of door public accountants uitgevoerd wordt. Hetzelfde geldt voor accountants in vasten dienst bij het bedrijfsleven.

De verreweg te prefereren oplossing lijkt mij, dat ieder accountant, die de noodige nader te bepalen kenmerken van bekwaamheid bezit, daarmede het recht verwerft om tot registratie als accountant te worden toegelaten, door welke registratie hij automatisch valt onder het toezicht op de beroepsuitoefening, dat uitgeoefend wordt door een organisatie, die alle bevoegde accountants omvat.

Niet alleen zal daardoor op de eenvoudigste wijze bereikt worden, dat de bevoegde accountant voor ieder te herkennen is en daarmede de voor het algemeen vertrouwen noodzakelijke grondslag gelegd worden, maar tegelijkertijd de samenwerking tusschen accountants in verschillende maatschappelijke functies onderling vergemakkelijkt worden, wat van belang kan zijn om de door den heer De Blaey betreunde veelheid van controles te vermijden en van de beschikbare accountantscapaciteit het grootst mogelijke nut voor de samenleving te trekken.

Ik ga hier niet in op de vraag of (naast of in de alle bevoegde accountants omvattende organisatie) vereenigingen van bepaalde groepen van accountants met gelijkgerichte bijzondere belangen en dergelijke noodig of wenschelijk zijn, daar dit mijns inziens een kwestie is, die bij de wettelijke regeling van het beroep van weinig of geen beteekenis is en door de betrokken accountants in overleg met het bestuur der algemeene accountantsorganisatie zelf opgelost kan worden. Evenzoo is de kwestie van het aanbrengen der door den heer De Blaey noodzakelijk geachte verbeteringen in de organisatie van de overheidsaccountantsdiensten iets, dat veel meer verband houdt met de reorganisatie bij verschillende overheids- en semi-overheidsinstellingen, waarvan de accountantsdiensten een onderdeel vormen, dan met de wettelijke regeling van het accountantsberoep als zoodanig. Het kan naar mijn meening slechts verwarrend werken, indien beide problemen met elkaar vermengd worden.

Voor het algemeen belang, welks bescherming toch het doel eener eventueel komende wettelijke regeling zou moeten zijn, is het voldoende indien op de eenvoudigste manier zooveel als mogelijk voldaan wordt aan de voorwaarden, dat niemand zonder de noodige bekwaamheid onder het mom van bevoegd accountant kan optreden en dat voldoende toezicht op de beroepsuitoefening door een officieele instantie bestaat.

Naschrift.

Naar aanleiding van de beschouwingen van collega Schippers, waarin in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de verhouding publieke accountant contra overheidsaccountant, vestig ik in de allereerste plaats er de aandacht op dat in mijn artikel is onderscheid gemaakt tusschen:

- a) 't verkrijgen van het accountantsdiploma
- b) 't gebruik van deze bevoegdheid als zoodanig, hetzij door optreden in 't economisch leven als *accountant*, of in andere functie.

Deze onderscheiding werd door mij opzettelijk gemaakt in verband met de bijzondere omstandigheden van het accountantsberoep, een beroep dat nog in volle ontwikkeling is.

Collega Schippers schrijft dat indien men het noodig acht een titel te verlenen op 't oogenblik dat opgetreden wordt in de hoedanigheid van accountant in het economisch leven de publieke accountant een titel moet krijgen, doch dat dit niet noodzakelijk is voor den overheidsaccountant.

Dit wordt gemotiveerd door de stelling dat in 't eerste geval die titel dienen moet als waarborg voor bekwaamheid en integriteit, dat in het tweede geval de eigenschap van ambtenaar — niet van accountant — deze waarborgen moet bieden.

Alvorens dit standpunt van collega Schippers te weerleggen, wil ik tot goed begrip van de situatie er op wijzen:

1e. dat door mij openbare accountants en overheidsaccountants tegenover elkaar gesteld zijn, m.a.w. dat de vergelijking slaat op gevallen dat in het economisch leven wordt opgetreden als *accountant*.

Immers 't is even goed mogelijk dat iemand met accountantsdiploma in overheidsdienst een leidende functie vervult als mogelijk is dat deze in 't bedrijfsleven een leidende functie vervult.

In geen van beide gevallen wordt opgetreden als *accountant*, m.a.w. behoeven deze personen geen titelbescherming met het oog op hun beroepsuitoefening.

Blijkbaar is dit onduidelijk in mijn artikel naar voren gekomen, omdat ik op blz. 34, na uitdrukkelijk naar voren gebracht te hebben, dat de titelbescherming zich bepalen kan tot accountants, *die als zoodanig*, in 't economisch leven een plaats vervullen, hetzij als publiek accountant, hetzij als overheidsaccountant, als andere mogelijkheid alleen gesteld heb 't vervullen van een leidende functie in het bedrijfsleven.

Dit voorbeeld heeft ook collega Schippers — evenals collega's Wintersteyn en Van Gent — aanleiding gegeven om op te komen voor de in-terne accountants.

Wat deze kwestie betreft moge ik dan ook verwijzen naar mijn „naschrift” bij het artikel van collega Wintersteyn.

2e. dat het mijn stellige meening is dat er een wezenlijk verschil bestaat tusschen publieke- en overheidsaccountants.

Collega Schippers ontkent dit, althans hij schrijft dat een principieel verschil tusschen beide groepen van accountants in werkelijkheid niet of nauwelijks bestaat, dat de verschillen tusschen overheidsaccountants

onderling vaak veel grooter zijn dan die tusschen publieke- en overheids-accountants, dat het eenige principieele verschil is het ontbreken respectievelijk aanwezig zijn van een vaste dienstverhouding, doch dat aan dit verschil niet veel waarde is toe te kennen daar de zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste accountant slechts datgene zal dekken, waarvoor hij gezien de bestaande of de te geven richtlijnen voor de beroepsuitoefening de verantwoordelijkheid meent te kunnen dragen en tenslotte dat de mentaliteit van den accountant in dat opzicht belangrijker is dan het dienstverband.

Op blz. 32 van mijn artikel heb ik reeds, zij het in groote lijnen, nadrukkelijk naar voren gebracht dat er mijns inziens een groot principieel verschil bestaat tusschen publieke- en overheidsaccountants in verband met het verschil in verantwoordelijkheid.

Van deze gelegenheid wil ik gaarne gebruik maken om dit standpunt nader toe te lichten:

De overheidsaccountant heeft zich op grond van zijn dienstbetrekking te gedragen naar de voorschriften hem gegeven door de overheid, wat betreft hem op te dragen werkzaamheden. Zeer sterk wordt dan ook betwijfeld of de accountant zich houden kan aan bestaande of te geven richtlijnen voor de beroepsuitoefening, uitgaande van de accountantsorganisatie, waarvan hij deel uitmaakt, zoolang deze overheid zelve niet inziet dat eigen belangen parallel loopen met die van het accountantsberoep.

De consequenties zijn o.m.:

- a) dat de conclusies, waartoe de overheidsaccountants zullen komen ten aanzien van een ingesteld onderzoek, beheerscht zullen worden en door wettelijke voorschriften en door uitvoeringsvoorschriften van de overheid, zelfs al zijn deze strijdig met bedrijfseconomische normen.
- b) dat onzijdigheid bij de beroepsuitoefening slechts mogelijk is voor zoover de overheid dit toestaat.

In dit verband moge ik U verwijzen naar het artikel van den heer Van Gent, die o.m. zegt „dat overheidsaccountants ondanks alle *min of meer bestaande objectiviteit* toch in de eerste plaats de overheidsbelangen behartigen”.

Een feit is dat in kringen van overheidsaccountants de mentaliteit overheerscht zoo objectief mogelijk te zijn, doch het is geen axioma dat onzijdigheid — en in geen geval absolute onzijdigheid — betracht moet worden, al zou dit, naar mijn persoonlijke meening, het meest ideale zijn.

De overheidsaccountant heeft als (*opsporings*) ambtenaar op grond van art. 162 Wetboek van Strafvordering verplichtingen, die op den publieken accountant niet rusten.

De consequenties daarvan zijn:

- 1e. dat hij de bevoegde autoriteit (ambtenaar O.M.) op de hoogte moet stellen van overtredingen en misdrijven, liggende op ander terrein dan dat zijner dagelijksche werkzaamheden.
- 2e. dat de overheid hem opdragen zal samen te werken met andere opsporingsambtenaren.
- 3e. dat gegevens in een bepaald geval opgespoord in een ander geval zullen worden gebruikt als bewijsmateriaal.

Van geheimhouding, een eisch „sine qua non” voor den publieken accountant, kan dan ook voor den openbaren accountant nooit sprake zijn.

Uit het bovenstaande is dan ook slechts één conclusie te trekken, nl. dat de *overheidsaccountant een geheel andere plaats in 't economisch leven vervult dan de publieke accountant, dat op grond daarvan een sterk afwijkende verantwoordelijkheid is ontstaan.*

Veelal wordt dit niet ingezien. Te veel ziet men naar het verschil in werkzaamheden tusschen beide groepen van accountants, doch dit is niet principieel, al is het wel van groot belang.

En juist om dit verschil te accentueeren, komt het mij noodzakelijk voor de titelaanduiding van publieke- en overheidsaccountants te doen afwijken.

't Bedrijfsleven moet weten, als een overheidsaccountant op bezoek komt, dat dit een *accountant-ambtenaar* is, niet een ambtenaar in 't algemeen.

't Publieke accountantsberoep moet weten dat deze collega onder geheel andere verhoudingen zijn taak moet vervullen dan hijzelf.

Alleen dan kan ieder voor zich duidelijk overzien wat hem te doen staat.

De aan 't slot van 't artikel van collega Schippers naar voren gebrachte problemen (vereeniging van accountants met gelijkgerichte bijzondere belangen, organisatie van het overheidsaccountantsberoep) zullen behandeld worden in mijn naschrift op 't artikel van collega Van Gent.

Slechts wil ik opmerken dat mijn artikel „ordering van het accountantsberoep” een ruimere strekking had dan alleen de behandeling van de „wettelijke regeling van het accountantsberoep.”

Wat betreft de organisatie van het overheidsaccountantsberoep zij verwezen naar de laatste zin van mijn artikel, waaruit toch wel duidelijk blijkt dat ik geen oogenblik gedacht heb deze aan de wettelijke regeling van het accountantsberoep te verbinden. Van verwarring — welke collega Schippers blijkbaar ducht — kan dan zeker ook geen sprake zijn.

W. N. DE BLAHEY.

EENIGE VERDERE AANTEEKENINGEN OVER DE AANTREKKING VAN BUITENLANDSCH KAPITAAL EN DEVIEZENPOLITIEK

door Drs. L. F. A. M. de Bruyn

„The man who employs his capital in land has it more under his view and command and his fortune is much less liable to accidents than that of the trader, who is obliged frequently to commit it, not only to the winds and the waves, but to the more uncertain elements of human folly and injustice by giving great credit in distant countries to men with whose character and situation he can seldom be thoroughly acquainted”.

Adam Smith „The Wealth of Nations”.

Ondanks de door Adam Smith genoemde nadeelen der buitenlandsche investeringen ten opzichte van de binnenlandsche, heeft de kapitaalexport zich ontwikkeld tot een verschijnsel, zonder hetwelk de enorme groei van het economisch leven in de vorige en in 'het begin dezer eeuw, niet denkbaar zou zijn geweest. Toch hebben de buitenlandsche beleggers steeds zich hunne bijzondere risico's voor oogen moeten houden, want al te vaak bleken bij de debiteuren die elementen aanwezig te zijn, welke Smith zoo typisch als ondeugdzaam karakteriseerde.

Nu de economische constitutie van vele landen door de juist beëindigende catastrophie weer zoodanig is verzwakt, dat opbouw en herstel de hulp van het buitenlandsche kapitaal niet kunnen ontberen, zien de kapi-